

Cultivar[®] Hortaliças e Frutas

Revista de Defesa Vegetal • revistacultivar.com.br

Vespas no controle

Estudos apontam bons resultados no emprego desses insetos para o controle de pragas; mas seu uso em larga escala ainda depende do desenvolvimento de algumas soluções

Expediente

Grupo Cultivar de Publicações Ltda.
CNPJ: 02783227/0001-86
Insc. Est. 093/0309480
Rua Sete de Setembro, 160
Pelotas – RS • 96015-300

revistacultivar.com.br
contato@grupocultivar.com

Assinatura anual (06 edições): R\$ 140,90

Números atrasados: R\$ 28,00

Assinatura Internacional:

US\$ 110,00

€ 100,00

FUNDADORES

Milton de Sousa Guerra (*in memoriam*)
Newton Peter
Schubert Peter

- Diretor
Newton Peter

REDAÇÃO

- Editor
Schubert Peter
- Redação
Rocheli Wachholz
Miriam Portugal
Nathianne Gomes
- Design Gráfico e Diagramação
Cristiano Ceia
- Revisão
Aline Partzsch de Almeida

COMERCIAL

- Coordenação
Charles Ricardo Echer
- Vendas
Sedeli Feijó
José Geraldo Caetano
Franciele Ávila

CIRCULAÇÃO

- Coordenação
Simone Lopes
- Assinaturas
Natália Rodrigues
- Expedição
Edson Krause

Nossos Telefones: (53)

- Assinaturas 3028.2000
- Comercial e Redação 3028.2075

revistacultivar.com.br
instagram.com/revistacultivar
facebook.com/revistacultivar
youtube.com/revistacultivar
twitter.com/revistacultivar

Editorial

Nesta edição, a matéria de capa destaca o uso de vespas para o controle de pragas. Abordamos também desafios na bataticultura brasileira, desenvolvimento de novas cultivares de batata, manejo de doenças em hortaliças e a não interferência do nitrogênio em certas doenças das plantas. Finalizamos com estratégias para a mitigação de estresse abiótico em cultivos.

Controle biológico não é novidade. Data de três mil anos na China. As vespas são aliadas. Mas o uso em larga escala enfrenta obstáculos. Soluções são necessárias. O equilíbrio é buscado. A tecnologia pode ajudar. Nos próximos anos, o resultado será sabido...

A bataticultura sofre com o "vira-cabeça". Não há cura. Prevenção é a chave. Planejamento é obrigatório. Novas cultivares de batata estão em desenvolvimento. Desafios são muitos. Inovação é crucial. O manejo de doenças de hortaliças exige conhecimento. A solução não é simples. Abordamos isso em detalhes.

Esta edição traz vários outros de tópicos. Todos conectados pelo fio da inovação e sustentabilidade. O agronegócio enfrenta desafios constantes. Soluções existem, mas são complexas. O conhecimento é uma arma poderosa. Nossas matérias buscam fornecer isso. Informação de qualidade é nossa meta. O diálogo entre ciência e prática é vital. Assim avançamos. Assim prosperamos.

Boa leitura!

Schubert Peter

Índice

- 04 Rápidas
- 06 Melhoramento genético em batatas
- 11 Orthotospovirus em batata
- 14 Capa - Vespas no controle de pragas
- 18 Podridões de *Phytophthora capsici*
- 22 Curva botrytis em cebola
- 25 Estresse abiótico
- 28 Coluna ABCSem
- 29 Coluna Associtrus
- 30 Coluna ABBA

Nossa capa

Foto: Ornitolog82/iStock

Estudos apontam bons resultados no emprego de vespas para o controle de pragas; mas seu uso ainda depende do desenvolvimento de algumas soluções

Vespas no controle

Estudos apontam bons resultados no emprego desses insetos para o controle de pragas; mas seu uso em larga escala ainda depende do desenvolvimento de algumas soluções

Fotos Bruno C.Barbosa

O controle biológico ocorre, principalmente, por meio de interações tróficas, onde os organismos obtêm nutrientes e energia ao longo das cadeias alimentares, contribuindo para equilibrar a abundância das espécies na natureza. Essas relações acontecem entre populações que habitam o mesmo ambiente, formando uma comunidade, distribuída por uma rede de interações tróficas, em que cada espécie desempenha uma função específica. Nos ambientes terrestres, as plantas assumem o papel de produtores primários dessa comunidade, pois conseguem transformar, através da fotossíntese, componentes inorgânicos, como água e nutrientes, em biomassa que servirá como fonte de alimento e energia para toda a cadeia de consumidores formada a partir desse recurso.

A premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas ou urbanas usando seus inimigos naturais, como predadores, parasitoides e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Trata-se de um método de controle racional e saudável, que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais, os quais não deixam resíduos nos alimentos e não prejudicam o meio ambiente nem a saúde da população. Desse modo, espera-se contribuir para a redução do uso de defensivos químicos empregados no manejo integrado de pragas, colaborando para melhorar a qualidade dos produtos agrícolas, reduzir a poluição ambiental, preservar os recursos naturais e, consequentemente, promover a susten-

Figura 1 - ninho típico de cabas ou marimbondos

tabilidade dos agrossistemas.

Atualmente, em muitas áreas, a principal estratégia para tentar controlar as populações de pragas ainda é a aplicação intensiva de defensivos químicos. O impacto negativo do uso indiscriminado dessas substâncias já pode ser percebido em todo o mundo, e pesquisadores apontam as mudanças ambientais resultantes do desmatamento, urbanização e, principalmente, a poluição química como as principais causas da diminuição das comunidades de insetos no mundo.

Os agricultores da antiguidade já faziam uso intuitivo de certos organismos para controlar pragas. Há registros do Egito, datados de quatro mil anos atrás, que mostram o uso de gatos para proteger grãos armazenados contra roedores. Esses animais desempenhavam o papel de agentes de controle biológico, protegendo o suprimento de alimentos dos humanos contra as pragas, sendo, provavelmente, um dos primeiros exemplos de utilização desse método no mundo. Acredita-se que o controle biológico de forma intencional tenha sido usado pela primeira vez na China há cerca

de três mil anos, onde os agricultores transportavam formigas para laranjeiras com o intuito de evitar a presença de outros insetos, como, por exemplo, alguns lepidópteros-pragas de citrus (lagartas de mariposa e borboletas). Com o tempo, o entendimento das relações entre os organismos levou ao desenvolvimento de conceitos e técnicas mais refinadas.

No Brasil, um dos primeiros sucessos práticos do uso do controle biológico foi o caso dos pulgões-do-trigo no Rio Grande do Sul, nas décadas de 1970 e 1980. Nesse período, os pulgões tornaram-se um sério problema na cultura do trigo no estado, exigindo o uso excessivo de inseticidas químicos. Pesquisadores da Embrapa Trigo tiveram a ideia de introduzir os inimigos naturais dessas pragas, provenientes da região

de origem desses pulgões. Em uma colaboração entre a Embrapa Trigo, a Organização das Nações Unidas e a Universidade da Califórnia, teve início a introdução de parasitoides de diferentes países e regiões, e com sucesso foi possível reduzir a população da praga.

A exploração de inimigos naturais como agentes de controle biológico destaca-se como alternativa sustentável. No entanto, devido à complexidade das interações entre as populações de plantas, insetos-praga e seus inimigos naturais, essa prática ainda enfrenta desafios na aplicação em campo. Entre as vantagens desse método de controle, em comparação com os produtos fitossanitários, destacam-se o menor custo operacional, a ausência de resistência das pragas e a não poluição ambiental.

Figura 2 - vespas sociais predando lagartas ou pupas de espécies consideradas pragas

Figura 3 - exemplos de abrigos artificiais para manejo de vespas sociais

Nesse sentido, as vespas sociais, também conhecidas como marimbondos ou cabas (Figura 1), desempenham um papel crucial nos ecossistemas e estão envolvidas em uma rede rica e complexa de interações. É verdade que esses insetos carregam uma má reputação devido à sua ferroadora dolorosa, mas sua importância ecológica vai além desse aspecto. Devido ao hábito predatório, as vespas sociais desempenham papel fundamental no controle natural de pragas. O desenvolvimento das suas colônias e a produção de novos indivíduos estão diretamente relacionados ao sucesso na captura de presas. As forrageadoras localizam suas presas utilizando pistas químicas, especialmente detectando aleloquímicos produzidos pelas plantas durante o ataque de pragas, e também se orientando visualmente pelo movimento das presas.

Entre as presas capturadas pelas vespas sociais, destacam-se as lagartas de borboletas e mariposas desfolhadoras, que são conhecidas por causar danos em lavouras, hortas e jardins. Essas lagartas podem representar até 90% do total de presas capturadas pelas vespas sociais (Figura 2). Além disso, as vespas predadoras podem capturar

outros insetos imaturos e adultos, como gafanhotos, grilos, formigas, cupins, pulgões, percevejos, moscas, mosquitos, cochonilhas, besouros e vários outros.

A preferência das vespas por predação de lepidópteros, como as lagartas-do-cartucho (*Spodoptera frugiperda*), o verme-do-algodão (*Alabama argilacea*), a lagarta-saia-justa (*Cicinnus callipius*) e a lagarta-da-soja (*Anticarsia gemmatalis*), é um indicador importante de que elas podem atuar como agentes de controle biológico para populações de lagartas que são pragas comuns e abundantes em plantações no Brasil. O controle biológico realizado pelas vespas sociais é uma estratégia valiosa e sustentável para ajudar a reduzir o impacto dessas pragas nas culturas agrícolas.

No Brasil, estudos com vespas sociais tiveram início na década de 1990 e avaliaram o comportamento predatório das vespas em relação à lagarta-do-cartucho (*Spodoptera frugiperda*) em uma pequena fazenda de milho. Nesse estudo, cerca de 90% das presas capturadas pelas vespas eram lagartas, com destaque para a lagarta-do-cartucho, que foi o item mais comum. Ao final do ciclo da cultura do milho, a população da praga foi reduzida em

77%, e a produtividade da cultura experimental aumentou em 16% em relação à cultura controle, a qual não recebeu a introdução das lagartas.

Em outro estudo semelhante, as vespas sociais reduziram em 70% a população de lagarta-da-couve (*Ascia monuste*) em plantações de couve. Esses resultados dos estudos são consistentes e mostram o alto potencial das vespas predadoras como agentes de controle biológico para populações específicas de pragas.

Porém, a exploração dos serviços ecológicos fornecidos pelas vespas sociais depende da capacidade de lidar com suas colônias e gerenciar suas populações. Muitas vezes, o impacto humano no meio ambiente resulta em densidades muito altas de pragas, o que pode limitar a contribuição das vespas sociais para o controle biológico devido a restrições comportamentais e ecológicas desses insetos. Portanto, a utilização das vespas sociais como predadoras de pragas requer métodos que permitam aumentar naturalmente ou de forma artificial suas densidades populacionais no local de interesse.

A criação de colônias de insetos sociais em ambientes artificiais para fins econômicos é mais comum na apicultura, onde as colmeias são projetadas para permitir que as abelhas prosperem em sistemas seminaturais ou artificiais. No entanto, apesar do parentesco taxonômico e das semelhanças comportamentais entre as abelhas melíferas e as vespas sociais, a criação de colônias de vespas em sistemas com algum grau de artificialidade é consideravelmente mais desafiadora. As colônias de vespas sociais são sensíveis à manipulação e, embora os indivíduos possam sobreviver

por períodos consideráveis em ambientes de laboratório, raramente são relatados casos de uma colônia de vespas sociais mantendo seu comportamento normal ou reproduzindo-se com sucesso em cativeiro. Isso torna a exploração prática das vespas sociais para fins de controle biológico um desafio adicional a ser superado.

Com a criação de muitas colônias de vespas sociais se tornando inviável, os pesquisadores buscaram uma solução alternativa através da transferência de colônias entre habitats usando abrigos artificiais, o que possibilita a criação de populações convenientemente localizadas e dimensionadas. Esse método é importante para pesquisar a biologia e o comportamento das vespas sociais e também pode ser utilizado para explorar a predação de pragas na agricultura.

Existem pesquisas registrando realocações sendo realizadas com sucesso, focando no potencial das vespas sociais para o controle de pragas. Os métodos de realocação consistem em remover todo o ninho do substrato original e fixá-lo em um abrigo artificial no novo habitat. Essa remoção geralmente ocorre à noite, garantindo que as forrageadoras estejam na colônia e evitando a perda populacional. O ninho e a população de vespas são mantidos dentro de um saco plástico e imediatamente transferidos para o novo local, onde o ninho é colado diretamente no abrigo. O saco que contém as vespas é fixado ao redor do abrigo durante a noite para estimular o contato entre as vespas e o ninho e evitar o abandono imediato devido ao estresse da manipulação.

Os abrigos consistem em caixas finas de plástico ou madeira sem fundo, sustentadas por uma viga

vertical de madeira cuja altura pode ser ajustada de acordo com os hábitos de nidificação da espécie ou a finalidade da pesquisa, podendo usar a própria vegetação do local (Figura 3). A caixa, na verdade, serve para proteger os ninhos da chuva ou de ventos fortes, permitindo que as vespas forrageiem livremente. A primeira semana após a transferência é considerada crítica para a aceitação do novo ambiente, após esse período as colônias remanescentes geralmente apresentam atividade e desenvolvimento normais. Esses métodos são notáveis por seu baixo custo, design simples e considerável taxa de sucesso (relatada entre 60%-75%), no entanto são mais indicados para pequenos sistemas, como pequenas fazendas, jardins e hortas urbanas. Isso ocorre porque as vespas requerem alguma complexidade ambiental para manter suas colônias, incluindo fontes de água, acesso a açúcares e proteínas e locais adicionais de nidificação. Portanto, o controle biológico de vespas sociais teria um desempenho limitado em áreas como grandes plantações de monoculturas devido à falta de heterogeneidade na paisagem.

As vespas sociais estão presentes em quase todos os biomas terrestres, exceto regiões polares e grandes altitudes. Existem cerca de mil espécies conhecidas, muitas das quais são facilmente encontradas em ambientes urbanos. No entanto, apesar de sua presença comum em áreas urbanas, o comportamento de forrageamento e predação é bem conhecido apenas para cerca de 20 espécies. Isso pode ser atribuído, em parte, à associação popular das vespas ao risco de picadas, o que desmotiva estudos voltados para o grupo. Ainda assim, há uma série de publicações que apoiam o

uso de vespas sociais como agentes de controle biológico, mostrando seu potencial valioso na agricultura e outras áreas.

O comportamento predatório das vespas sociais é extremamente benéfico para as populações humanas, pois oferece um serviço ecológico consistente e prontamente disponível. Através de sua ecologia e comportamento, as vespas sociais representam uma alternativa potencialmente sustentável às estratégias tradicionais de controle de pragas. Uma vez transferidas para um novo local, as populações de vespas podem permanecer ativas por anos, reproduzindo-se por conta própria, o que garante um controle predatório de longo prazo, o que é muito desejável.

O uso de vespas sociais como agentes de controle biológico pode ser uma solução eficaz e amigável ao meio ambiente, para reduzir a população de pragas em áreas menores e mais diversificadas, onde a complexidade ambiental pode ser mantida e as vespas podem prosperar. Essa abordagem pode proporcionar benefícios a longo prazo, com vespas sociais desempenhando um papel importante na regulação de populações de pragas, contribuindo para a sustentabilidade das práticas agrícolas e ecológicas.

Bruno Corrêa Barbosa,
Tatiane Tagliatti Maciel,
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Bruno e Tatiane falam sobre o uso de vespas para controle de pragas em lavouras